

Nutrición durante la pandemia del COVID-19

Daniel Hinojosa-Nogueira | Inés García-Rincón

COVID-19

Actualmente, son muchos los países afectados gravemente por los efectos del coronavirus SARS-CoV-2 comúnmente conocido como **COVID-19**. Esta enfermedad infecciosa fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 12 de marzo de 2020¹. El COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través de las vías respiratorias o por el contacto de superficies (manos u objetos contaminados) con las mucosas². Hasta la fecha, se sabe que personas mayores de 70 años, enfermos de diabetes tipo 2, afecciones cardiovasculares e hipertensión y personas que están inmunodeprimidas tienen un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad por COVID-19¹. También se ha visto que pacientes con obesidad severa (índice de masa corporal [IMC] > 40 kg / m²) que contrajeron COVID-19 tenían más probabilidades de necesitar ventilación mecánica invasiva, independientemente de la edad, la hipertensión y la diabetes³. La pandemia supone un desafío de salud global ya que tendrá un impacto en los individuos inimaginable. Para evitar la expansión de la pandemia, cada país se vió obligado a tomar diferentes medidas como el cierre de fronteras o el aislamiento social.

DURANTE LA PANDEMIA

En general, el aislamiento social ha propiciado la disminución de la actividad física, y un aumento de ingesta de alimentos. Lo que puede deteriorar el estado de salud generando personas con sobrepeso y obesidad a la vez de empeorar el estado de los que ya lo eran¹. Durante la pandemia de COVID-19 todas las organizaciones (**OMS, FAO, EFSA, USDA, AECOSAN**) invirtieron medios y recursos en la promoción de la salud activamente dando consejos sencillos. Los puntos más destacados son reducir la ingesta de energía, aumentar el gasto de energía, cuidar la salud del sueño y la salud mental¹. Esta nueva realidad tuvo un impacto en los hábitos de estilo de vida, como el consumo de dietas poco saludables^{1,4}.

La falta de una rutina y la incertidumbre sobre el virus dio lugar a ansiedad y al aburrimiento, lo que se ha asociado con una mayor ingesta de energía, así como en un mayor consumo de grasas saturadas y carbohidratos, de los cuales los azúcares fueron los más recurridos⁴⁻⁶.

Destacar que el incremento de estos nutrientes puede inducir un estado lipotóxico y activar el sistema inmune innato, desencadenando en la activación de las vías de señalización inflamatoria que producen mediadores pro-inflamatorios⁶. Estos mecanismos tienen implicaciones importantes en la defensa del individuo ya que podría aumentar el riesgo en la patología grave de COVID-19⁶.

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES

Las propuestas nutricionales vienen dadas desde 2 puntos de vista diferentes. La primera se trata de prevenir la progresión de la obesidad a través de una ingesta reducida de energía; de fomentar mediante ejercicios divertidos y creativos el aumento del gasto energético en el hogar; y estrategias psicológicas para reducir el estrés, evitando por tanto la alimentación emocional y ayudando a optimizar el sueño^{1,6}. La segunda estrategia trata de aumentar el consumo de alimentos como grasas insaturadas y compuestos antioxidantes para mejorar la función inmunológica^{4,5}.

En este caso las vitaminas A, B12 y C y minerales como el zinc o el selenio han demostrado tener funciones clave en el apoyo al sistema inmunológico⁵. Por ello se recomienda el consumo de ciertos alimentos, para asegurar que las personas consuman cantidades suficientes de estos nutrientes esenciales, lo que servirá de apoyo a su sistema inmunológico. En casos severos de infección por COVID-19, se ha encontrado que los sujetos desarrollan dificultad respiratoria aguda, la cual está caracterizada por una inflamación excesiva de las vías respiratorias^{3,5,6}. Hay evidencia en la que el consumo de ácidos grasos omega 3, ayudan a controlar la inflamación, probablemente a través de su metabolismo⁵, por lo que la ingesta adecuada de estos nutrientes podría ayudar en la respuesta inflamatoria.

Vitamina A	Huevos, zanahorias, calabaza, brócoli
Vitamina B12	Carne, leche, huevo, extracto de levadura
Vitamina C	Naranjas, pimientos, kiwi, patata, coles
Zinc	Mariscos, carne, queso, semillas, cereales
Selenio	Pescado, mariscos, huevos, frutos secos
AG omega-3	Pescados grasos, aceites de pescado

Tabla 1 Alimentos recomendados con alta cantidad de nutrientes especificados⁵

PRECAUCIONES AL COMPRAR Y MANIPULAR ALIMENTOS

Estudios recientes han demostrado que el COVID-19 puede permanecer en superficies u objetos por hasta 72 horas, pero la mayoría de los virus que se localizan en la superficie de materiales comunes se vuelven inactivos después de las primeras 24 horas. No hay evidencia actual de que el COVID-19 se transmita a través del consumo de alimentos^{1,2}. Aun así, se han de extremar las precauciones.

Os proponemos algunas recomendaciones a la hora de ir a comprar el alimento y para su posterior manipulación.

- ❖ Prepare una lista de compras por adelantado.
- ❖ Usar mascarilla en el local de compra.
- ❖ Practique el distanciamiento social (2 metros).
- ❖ Mantener las manos alejadas de la cara.
- ❖ Intente tocar con menos frecuencia elementos de uso común como carros y cestas.
- ❖ Evitar tocar alimentos que no queramos comprar.
- ❖ Antes de salir de la tienda use desinfectante para manos si está disponible.

Nuevamente, no hay evidencia de que el empaque de alimentos esté asociado con la transmisión de COVID-19. Sin embargo, si es aconsejable limpiar el embalaje del producto y dejar que se seque al aire libre, como medida de precaución adicional^{1,2}.

- Después de desempaquetar sus alimentos, lávese las manos con agua y jabón.
- Enjuague bien las frutas y verduras con agua antes de consumirlas.
- Para productos enlatados, recuerde limpiar las tapas antes de abrir.
- Tras desempaquetar refrigere o congele los productos perecederos, antes de que transcurran 2 horas posteriores a la compra.
- Limpie y desinfecte regularmente las superficies utilizadas de la cocina.
- No use directamente los productos desinfectantes sobre los alimentos.
- No mezcle productos desinfectantes.
- Cocinar bien los alimentos.
- No mezclar alimentos cocinados con crudos ni al elaborarlos ni al almacenarlos.
- Lave todo los utensilios tras su uso.

A la hora de comer se recomienda que mantenga la distancia de seguridad y que intente hablar lo menos posible para evitar la propagación de partículas. No es recomendable compartir los cubiertos o comer del mismo recipiente². No está de más señalar que se han de extremar las medidas de higiene personal.

Con el avance de la pandemia, las medidas se irán relajando lo que permitirá asistir a restaurantes o eventos sociales, siendo recomendable cuidar tanto las distancias como la higiene personal y siempre obedecer las normas particulares marcadas por el propio establecimiento.

Si no se extreman las precauciones es posible que la transmisión del virus se vuelva a incrementar y por tanto que volvamos a ver un repunte de casos de personas infectadas y personas con patología grave. Todo esto llevaría a un nuevo periodo de aislamiento social.⁷

REFERENCIAS

1. Frühbeck, G. *et al.* European Association for the Study of Obesity Position Statement on the Global COVID-19 Pandemic. *Obesity Facts* **13**, 292–296 (2020).
2. Desai, A. N. & Aronoff, D. M. Food Safety and COVID-19. *JAMA* **323**, 1982 (2020).
3. Simonnet, A. *et al.* High prevalence of obesity in severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) requiring invasive mechanical ventilation. *Obesity* (2020) doi:10.1002/oby.22831.
4. Muscogiuri, G., Barrea, L., Savastano, S. & Colao, A. Nutritional recommendations for CoVID-19 quarantine. *European Journal of Clinical Nutrition* (2020) doi:10.1038/s41430-020-0635-2.
5. Calder, P. C. Nutrition, immunity and COVID-19. *BMJ Nutrition* bmjnph–2020–000085 (2020) doi:10.1136/bmjnph-2020-000085.
6. Butler, M. J. & Barrientos, R. M. The impact of nutrition on COVID-19 susceptibility and long-term consequences. *Brain, Behavior, and Immunity* (2020) doi:10.1016/j.bbi.2020.04.040.
7. Yamey, G. *et al.* Ensuring global access to COVID-19 vaccines. *The Lancet* **395**, 1405–1406 (2020).

